

V.A.I.-CONGRES „SFEEROVERGANG”

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van adjunct-inspecteurs van 's Rijksbelastingen zal, aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, op 14 mei a.s. een congres plaatsvinden met als onderwerp „SFEEROVERGANG”.

Dit congres is voor een ieder toegankelijk.

's Ochtends zullen mr. A. Nooteboom, Staatssecretaris van Financiën, prof. dr. J. C. K. W. Bartel en prof. mr. J. Reugebrink een inleiding verzorgen.

Na de lunch zullen mr. E. Aardema, mr. J. M. F. Finkensieper, dr. N. Nobel en dr. J. W. Zwemmer, onder leiding van prof. dr. J. E. A. M. van Dijck, met de inleiders en de congresdeelnemers over deze voordrachten van gedachten wisselen.

De kosten verbonden aan deze dag (inclusief lunch en borrel na afloop) bedragen f 35,- per persoon.

Inschrijving dient te geschieden vóór 1 april a.s. door overschrijving van dit bedrag op girorekening 50827 t.n.v. Penningmeester V.A.I. Zwaluwenburg 15 te Dordrecht onder vermelding „lustrumcongres”.

Toegangsbewijs en nadere informatie zullen na inschrijving tijdig worden toegezonden.